

Root cause analysis for structural-electrical BIM clashes

Maely Silva¹, Mariane Lima², Anderson Chaurais³, Ana Mendes⁴, Romell Laytynher⁵, Thayse Carvalho⁶,
Bianca Vieira⁷

¹Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil, maelydsdil@gmail.com ²Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil, mplima@uesc.br, ³MVT Engenharia, Brasil, anderson@mvtengenharia.com.br, ⁴Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil, acsmendes.egc@gmail.com, ⁵Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil, romell.engcivil@gmail.com, ⁶Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil, tgcarvalho@uesc.br, ⁷Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil, bavieria.egc@gmail.com.

Resumo

O desafio na gestão de incompatibilidades em projetos de construção civil impacta negativamente cronogramas e custos. Embora a metodologia BIM e ferramentas como o Autodesk Navisworks auxiliem na detecção de colisões, o problema persiste. Este estudo foi além da detecção e aplicou a Análise de Causa Raiz (RCA) para investigar as origens de conflitos entre os sistemas estrutural e elétrico. A análise de 18 projetos identificou 610 incompatibilidades, sendo 424 (cerca de 69,5%) entre as partes estrutural e elétrica. A aplicação do RCA revelou que as causas-raiz para essa alta incidência de conflitos são: ausência ou ambiguidade de informações nas plantas originais desenvolvidas em CAD e a falta de interoperabilidade entre os projetistas. O estudo conclui que a aplicação do RCA permite uma compreensão das causas dos conflitos, possibilitando a proposição de melhorias nos processos de coordenação BIM, o que visa reduzir retrabalhos e mitigar riscos na execução da obra.

Keywords: BIM, *Clashes*, *BIM Coordination*, *Navisworks*, RCA.

DOI: [10.5281/zenodo.18356428](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356428)

1. Introdução

A indústria da construção civil busca continuamente inovações para aprimorar sua eficiência e reduzir custos. Nesse cenário, o *Building Information Modeling* (BIM) emergiu como uma metodologia que transcende a simples representação tridimensional, configurando-se como um processo colaborativo e integrado de gerenciamento de informações sobre uma edificação (Jaime, 2023). O BIM otimiza a comunicação, visualização e análise de projetos, permitindo a detecção precoce de problemas ao integrar diversas disciplinas em um ambiente unificado.

Para Silva (2020), a gestão de incompatibilidades em projetos de edificações constitui um desafio persistente e recorrente na construção civil, gerando retrabalhos, atrasos nos cronogramas e aumento de custos tanto na fase de projeto quanto no canteiro de obras. Embora a metodologia BIM, que utiliza ferramentas de modelagem como o Autodesk Revit e de detecção de colisões como o Autodesk Navisworks Manage, otimize a identificação de interferências, no entanto apenas detecção e sinalização não aborda as causas subjacentes dos conflitos nem a sua priorização.

Diante dessa lacuna, este artigo propõe a aplicação da Análise de Causa Raiz (RCA) para investigar as incompatibilidades detectadas em projetos BIM. O RCA trata-se de uma metodologia que busca identificar as origens dos problemas (Priori, 2020), permitindo a implementação de soluções que previnam sua recorrência. O foco deste estudo é a interface entre os projetos estrutural e elétrico, que apresentou a maior incidência de interferências em um conjunto de 18 projetos modelados.

2. Referencial teórico

2.1. *Building Information Modeling* (BIM) e a compatibilização de projetos

A Modelagem da Informação da Construção (BIM) pode ser definida como uma representação digital que integra tanto os aspectos físicos quanto funcionais de uma edificação (Alves, 2019). Mais do que um recurso de modelagem, o BIM constitui um processo colaborativo e integrado que facilita a análise conjunta e a detecção precoce de incompatibilidades. Assim, é possível estabelecer a interoperabilidade entre os processos BIM, que se trata da capacidade de diferentes softwares e sistemas de trocar e utilizar informações de modelos digitais de forma transparente e sem perda de dados, frequentemente por meio de formatos abertos como o IFC (*Industry Foundation Classes*).

Sua adoção tem crescido gradualmente, especialmente pela capacidade de gerar representações visuais detalhadas (Santos, 2022), que apoiam decisões mais precisas e fundamentadas, impactando positivamente a qualidade do projeto, os custos, o gerenciamento de riscos e o planejamento de segurança. Nesse sentido, a modelagem da informação da construção direciona-se à concepção, execução e manutenção dos edifícios, promovendo transformações na cadeia produtiva da construção civil.

Dentro desse contexto, tem-se a compatibilização de projetos que consiste na análise integrada das diferentes disciplinas envolvidas, com o objetivo de identificar e eliminar interferências ou conflitos espaciais ou funcionais que podem comprometer a viabilidade da execução da obra. Meneses e Quaresma (2021) complementa essa definição ao destacar que a compatibilização garante que os componentes das diversas disciplinas não ocupem simultaneamente o mesmo espaço físico, além de assegurar a confiabilidade dos dados compartilhados durante todo o ciclo da obra, preservando a integridade das informações. Dessa forma, o uso estratégico da metodologia BIM promove maior eficiência, integração e assertividade na elaboração e compatibilização dos projetos complementares.

2.2. Ferramenta *Clash Detection*

Para otimizar a identificação de conflitos espaciais em modelos BIM, ferramentas de detecção de colisões são amplamente empregadas no setor da construção civil, como o *Clash Detection* do Navisworks. O Autodesk Navisworks Manage é um software de análise e coordenação que permite a

unificação dos dados de projeto e construção em um modelo federado. Com essa ferramenta, torna-se possível identificar interferências antes do início da execução, o que contribui para a redução de retrabalho e economia de tempo.

A eficiência na detecção dessas incompatibilidades é potencializada pela utilização da modelagem tridimensional, realizada em softwares como o Autodesk Revit. A criação de modelos 3D oferece uma visualização clara e integrada dos sistemas arquitetônico, estrutural e predial, o que facilita a identificação de conflitos e elevando a confiabilidade do processo de compatibilização. Nesse contexto, o uso do *Clash Detection* desempenha um papel fundamental na integração entre as disciplinas, assegurando uma execução mais precisa e com menor incidência de erros.

Durante a modelagem dos projetos, muitas incompatibilidades não são imediatamente perceptíveis. Para lidar com isso, Manegaro e Piccinini (2017) destacam que a verificação por *Clash Detection* é o método mais eficaz para identificar essas falhas. Essa funcionalidade permite detectar com precisão interferências entre os diversos sistemas, de modo a permitir uma análise detalhada antes da execução e contribuir para um planejamento mais assertivo.

Conforme a SMARTCADD (2024), as interferências detectadas por essa ferramenta, também conhecidas como *clashes*, são classificadas em três categorias: *Hard Clash*, conflito físico rígido que ocorre quando dois objetos se sobrepõem geometricamente; *Soft Clash* ou *Clearance Clash*, conflito de folga, refere-se a situações em que os elementos não colidem diretamente, mas estão próximos o suficiente para comprometer a construtibilidade; e o *Time Clash*, conflito temporal, diz respeito a incompatibilidades no cronograma. A correta classificação e análise dessas interferências são fundamentais para a aplicação do *Clash Detection*, permitindo um gerenciamento eficiente dos conflitos. No entanto, o Navisworks, por si só, não estabelece critérios para determinar a criticidade ou a ordem de resolução dos conflitos, nem aponta suas causas subjacentes.

2.3. Análise de Causa Raiz

Para ir além da mera detecção de interferências e realmente endereçar as origens das incompatibilidades de projeto, é possível aplicar a Análise de Causa Raiz (RCA). O principal objetivo é transcender as manifestações superficiais do problema, focando na sua origem para implementar soluções definitivas que previnam sua recorrência (Costa, 2018).

Originária de diversas áreas da engenharia e gestão, a RCA é amplamente utilizada em campos como a Gestão da Qualidade, para investigar defeitos em produtos ou processos. Essa versatilidade e o sucesso comprovado em contextos diversos justificam sua transposição e adaptação para o ambiente da Engenharia Civil, especificamente na gestão de projetos BIM.

Entre as ferramentas mais comuns e eficazes empregadas no RCA, destacam-se:

- Os 5 Porquês: Uma técnica simples, de questionamento iterativo. Consiste em perguntar "Por Quê?" repetidamente para aprofundar a investigação das relações de causa e efeito subjacentes a um problema;
- E o Diagrama de Ishikawa ou Diagrama de Causa e Efeito: O Diagrama de Ishikawa, por sua vez, é uma ferramenta visual para estruturar as possíveis causas em categorias, facilitando a análise e priorização.

3. Metodologia

3.1. Estudo de caso

O presente estudo adota uma abordagem descritiva, de natureza qualitativa e quantitativa, configurada como um estudo de caso único. No presente trabalho, foi escolhida a Análise de Causa Raiz (RCA) para abordar as dinâmicas de interferências em um ambiente BIM.

O objeto de análise são os projetos modelados em ambiente BIM, pertencentes a uma instituição pública de ensino superior, os quais foram desenvolvidos por uma empresa privada utilizando o CAD. A pesquisa concentrou-se em três fases: A modelagem BIM dos projetos recebidos utilizando o software Autodesk Revit versão 2024; A compatibilização das modelagens, realizada por meio do software Autodesk Navisworks Manage versão 2024; E por fim, a análise das incompatibilidades através do RCA com os “5 Porquês” e o diagrama de Ishikawa.

No escopo deste estudo de caso, foram analisados 18 projetos modelados em ambiente BIM, englobando diversas disciplinas da engenharia e arquitetura. Para a etapa de compatibilização, foram realizadas 120 duplas de comparações entre os diferentes modelos disciplinares dentro do ambiente Navisworks, visando identificar todas as sobreposições espaciais e incongruências. Apresenta-se o fluxo de trabalho na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da metodologia. Fonte: Autores, 2025.

3.2. Detecção e classificação das incompatibilidades

A detecção de incompatibilidades foi executada com o auxílio do software Autodesk Navisworks Manage, utilizando a funcionalidade *Clash Detective* por meio da ferramenta *Clash Detection*. Para a identificação dos conflitos, foram empregados critérios de detecção com tolerância de 0mm para colisões rígidas, do tipo "*hard clash*". Uma vez concluída a análise, o Navisworks gera um relatório das incompatibilidades, que pode ser exportado em formatos como .xslm e .html. A partir desses relatórios e da visualização das interferências no modelo 3D do software, é feita a análise de cada colisão para determinar sua origem e prioridade de resolução. A Figura 2 ilustra exemplos de conflitos físicos (*hard clashes*), detectados entre os projetos durante o processo de compatibilização.

Figura 2 – *Hard clashes*: (a) Conflito eletroduto (em vermelho) x viga (em verde); (b) Conflito caixa de passagem elétrica (em verde) x pilar (em vermelho).

4. Resultados e discussões

4.1. Análise quantitativa das incompatibilidades detectadas

A análise com o *Clash Detection* nas 120 duplas de comparações entre os diferentes sistemas modelados resultou na identificação de *clashes* em 21 duplas, somando ao todo 610 interferências. A distribuição desses conflitos entre as duplas de compatibilização revelou uma concentração significativa em algumas interações disciplinares. O gráfico da Figura 3 detalha a ocorrência dos *clashes*.

Figura 3 - Distribuição e Percentual de Incompatibilidades Detectadas pelo *Clash Detection* para cada Dupla de Compatibilização. Fonte: Autores, 2025.

Como pode ser observado, a maior parte dos conflitos se concentrou na interação entre o projeto estrutural e o elétrico, representando 69,5 % do total de incompatibilidades detectadas. Dessa forma, a predominância dos conflitos entre tais sistemas, que somaram 424 *clashes*, aponta para uma área crítica no processo de coordenação dos projetos, uma vez que a segunda dupla de compatibilização com maior quantidade de *clashes* apresentou 57 interferências, número consideravelmente menor. O gestor de projeto deve reconhecer que os padrões de conflito mais frequentes (Eletrodutos e Caixas de Passagem colidindo com Vigas e Pilares) são os que mais elevam o risco de retrabalho e custos na obra.

Essa concentração de *clashes* na dupla Estrutural x Elétrico sugere que os desafios da coordenação não são distribuídos uniformemente entre todas as disciplinas. Portanto, esse dado inicial direciona a aplicação da Análise de Causa Raiz e a dos 5 Porquês para este grupo de *clashes*, permitindo uma investigação mais aprofundada sobre as razões subjacentes a essa predominância significativa.

De acordo com a análise da compatibilização entre os sistemas estrutural e elétrico, notou-se que os padrões de *clashes* que mais se repetiam para essa dupla de sistemas prediais estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Padrões de *Clashes* entre as disciplinas Estrutural x Elétrico.

Padrões de <i>Clashes</i>	Quantidade	%
Eletrodutos x Pilares	57	13,44
Eletrodutos x Laje	29	6,84
Eletrodutos x Vigas	200	47,17
Caixa de passagem x Pilares	95	22,41
Caixa de passagem x Vigas	43	10,14
TOTAL	424	100

Fonte: Autoria própria, 2025.

Percebe-se que o maior número de incompatibilidades para as disciplinas Estrutural x Elétrico está relacionada com eletrodutos passando por vigas. Esta situação poderia ter sido prevista no projeto estrutural, contudo isto não ocorreu. Em segundo lugar, tem-se a interferência entre caixas de passagem e pilares, sendo que este elemento estrutural não pode sofrer nenhum tipo de interferência.

4.2. RCA das incompatibilidades na interface estrutural x elétrica

A aplicação da Análise de Causa Raiz aos padrões de *clashes* identificados para a dupla Estrutural x Elétrico, conforme apresentado na Tabela 2, revelou causas subjacentes que transcendem o conflito geométrico aparente.

Para os *clashes* entre as disciplinas Estrutural x Elétrico estabeleceram-se os "5 Porquês":

1. Porque esse tipo de *clash* ocorreu?
2. Porque os eletrodutos e as caixas de passagem foram alocados no projeto elétrico sem considerar as dimensões e a posição dos elementos estruturais?
3. Porque não havia a informação precisa das cotas dos eletrodutos, tampouco indicações de desvios dos elementos estruturais nos projetos CAD?
4. Porque não houve a compatibilização entre os projetos elétrico e estrutural?
5. Porque não há interoperabilidade?

A técnica dos "5 Porquês" promoveu o rastreamento da origem do problema, revelando a alocação dos elementos elétricos sem levar em conta a estrutura. Ademais, os projetos originais em CAD não apresentavam informações suficientes para a modelagem e execução, como cotas, indicação de desvios, alturas dos elementos.

A causa raiz encontrada para estes questionamentos e, portanto, para esse padrão de *clashes*, foi a deficiência no planejamento espacial entre os projetos e inconsistência na informação de detalhamento dos elementos constituintes do projeto elétrico. Este panorama denota falhas no processo de gestão de projetos relacionada à integração entre as disciplinas, haja vista que é notável

as disciplinas não foram desenvolvidas de forma coordenada, sendo tratadas como partes isoladas de um todo, o que poderia ter sido resolvido com um fluxo colaborativo em BIM, possibilitando a interoperabilidade entre os projetistas.

4.3. Análise dos 5 porquês e do diagrama de Ishikawa

Considerando as análises anteriores, a Figura 4 reúne os “5 Porquês” dos padrões de *clashes*, compondo um Diagrama de Ishikawa.

Figura 4 – Diagrama de Ishikawa para a causa raiz. Fonte: Autores, 2025.

O Diagrama de Ishikawa (Figura 4) sintetiza os fatores culminantes para o alto índice de incompatibilidades entre as disciplinas estrutural e elétrica. Assim, percebe-se que o questionamento iterativo dos “5 Porquês” revelou que a presença de eletrodutos e caixas de passagem em elementos estruturais não foi por falta de atenção na alocação, mas sim por uma deficiência no processo de planejamento e informação, falha essa que pode ser reafirmada no Diagrama de Ishikawa onde enxerga-se as causas e o efeito. Similar a uma reação em cadeia vista em estudos como de Alves (2019) e de Santos (2022), a investigação dos *clashes* deixa evidente que a ausência do BIM e de interoperabilidade na elaboração de projetos levaria a um alto índice de incompatibilidade.

A falta de interoperabilidade está relacionada com falhas ou ausência de comunicação entre projetistas o que denota a carência de processos, protocolos ou ferramentas necessárias para que as equipes de estrutura e elétrica trocassem informações de forma eficaz. Assim, é esperado que falhas na comunicação e na troca de informações culminem em projetos repletos de ambiguidade e ausência de dados importantes, atrelado ainda ao desenvolvimento dos mesmos em ambiente CAD, dificultando a coordenação entre os diferentes projetistas e projetos. No entanto, vale ressaltar que mesmo sem o uso da metodologia BIM é possível realizar uma compatibilização 2D entre os projetos de modo a identificar problemas ainda nesta fase inicial. Porém, acredita-se que nenhuma compatibilização prévia foi realizada entre os projetos estrutural e elétrico.

Nota-se que possivelmente não houve a figura central de um gestor de projetos responsável pela integração e controle de qualidade dos projetos. Os projetos elétrico e estrutural foram tratados como silos, sem um processo de gerenciamento que garantisse sua coexistência. Também vale destacar que a ausência de informações claras nos projetos e a falta de uma compatibilização prévia demonstra que não houve um processo bem estabelecido de verificação dos entregáveis, interferindo na qualidade final dos projetos.

Para minimizar a ocorrência dos fatores relacionados na Figura 4, o setor de gestão de projetos pode adotar algumas medidas ativas e preventivas, como um fluxo de trabalho colaborativo com a

estruturação de processos voltados para um trabalho integrado, promovendo a integração entre as diferentes disciplinas. Ainda podem ser determinados marcos de compatibilização, mesmo que seja em 2D, de forma a prever situações de incompatibilidades que poderiam ser solucionadas na etapa de projeto, bem como mecanismos de controle de qualidade dos entregáveis direcionados para a análise das informações necessárias para a execução.

Por fim, a RCA pode ser aplicada como ferramenta de identificação dos fatores que acarretam em altos índices de incompatibilidades entre os sistemas que compõem uma edificação. Uma vez que ao identificar tais fatores, o gestor de projetos pode implementar soluções preventivas, como a criação de checklists de controle de qualidade, padrões de projetos, processos de comunicação, entre outros. Ao integrar a RCA nos processos de coordenação de projetos, o gestor sai do papel de corretor de projetos e passa a melhorar os processos, contribuindo para a melhoria contínua e qualidade das obras.

5. Conclusões

O estudo de caso revelou um total de 610 incompatibilidades, sendo que 424 ocorreram entre os sistemas estrutural e elétrico. As incompatibilidades mais frequentes nessa interface incluíram eletrodutos e caixas de passagem colidindo com vigas e pilares.

A aplicação do RCA por meio da técnica dos "5 Porquês" e do Diagrama de Ishikawa destacou que a origem dos conflitos apresenta como causa raiz a deficiência no planejamento espacial entre os projetos e incongruências nas informações do projeto elétrico. Para a causa raiz identificada, a solução futura pode ser a adoção da metodologia BIM pelos gestores de projetos, com um fluxo de trabalho verdadeiramente colaborativo e atento. Dessa forma, a Análise de Causa Raiz é uma ferramenta que permite ao gerente de projeto diagnosticar a saúde dos seus próprios processos de gestão.

Portanto, este estudo demonstrou que a aplicação de ferramentas de detecção de colisões somadas com a investigação da origem de incompatibilidades em projetos, permite identificar as causas primárias dos problemas, possibilitando a implementação de soluções preventivas. Além disso, auxilia as equipes a compreender e internalizar lições a partir dos erros passados, o que contribui diretamente para a melhoria contínua e o amadurecimento das práticas de modelagem e coordenação BIM. Apesar de seu reconhecimento e aplicabilidade em múltiplos setores, a integração sistemática do RCA para analisar as incompatibilidades em projetos BIM representa uma área de pesquisa e aplicação com potencial significativo para o avanço da ciência e tecnologia e das práticas na Engenharia Civil.

6. Referências

Alves, K. M.; Antonio, D. F.; Conde, K. M.; Jesus, L. A. N. *Estudo de caso de implementação e compatibilização em BIM*. In: Simpósio brasileiro de qualidade do projeto no ambiente construído, 6., 2019.

Costa, Taiane Barbosa Da Silva. *Análise da causa raiz: Utilização do diagrama de Ishikawa e Método dos 5 Porquês para identificação das causas da baixa produtividade em uma cacauicultura*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, 2018.

Jaime, Iasmin de Sousa; BLUMENSCHNEIDER, Raquel Naves. *Gerenciamento da informação BIM: Processos de compatibilização de projetos e matriz de priorização*. In: *WORKSHOP DE TECNOLOGIA DE PROCESSOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS*, 4., 2023. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2023. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/tecsic/article/view/2704>. Acesso em: 30 jul. 2025.

Manegaro, B. F.; Piccinini, Â. C. *Aplicação da metodologia BIM (Building Information Modeling) no processo de projeto, com foco em compatibilização*. Trabalho de Conclusão de Curso

(Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Criciúma, 2017.

Meneses, M. T. C.; Quaresma, M. J. N. *A compatibilização do projeto arquitetônico com os projetos complementares*. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e210971, 2021. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/971>. Acesso em: 1 ago. 2025.

Priori, F. R.; SAURIN, T. A. *Solução de problemas em uma emergência hospitalar: avaliação dos métodos A3 e análise de causa raiz*. Revista Produção Online, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 63–94, 2020. Disponível em: <https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/3258>. Acesso em: 1 ago. 2025.

Santos, L. V.; Amaral, D. R. B. *Compatibilização de projetos em BIM: Estudo de caso de unidade residencial unifamiliar em Patos de Minas-MG*. TEC-USU RIO DE JANEIRO, v. 5, n. 2, p. 38-52, 2022.

Smartcadd. *3 Types of Clashes in Construction*. LinkedIn, 2024. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/3-types-clashes-construction-smartcadd-7voef>. Acesso em: 1 ago. 2025.